

GUIA PRÁTICO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SUMÁRIO

1	O que é iniciação científica e vantagens	1
2	Modalidades de Iniciação científica	2
3	Como começar uma Iniciação científica	4
4	O que meu projeto de IC deve conter?	5
5	ODS e impacto social	6
6	Dicas de Ciência Aberta e Pesquisa Responsável	7
7	Comitê de Ética (CEP/CEUA)	8
8	Como se inscrever?	9
9	Responsabilidades de um aluno de IC	10
10	Compromissos do orientador	11
11	Critérios de avaliação do projeto	12
12	Relatórios	13
13	Critérios de avaliação do relatório	15
14	Frequência no Sistema Atena	18
15	Cancelamento ou transferência de bolsas	19
16	Sistema Atena	20
17	Comissão de Pesquisa e Inovação da FOU SP	21

O que é Iniciação Científica ?

A iniciação científica (IC) é um programa oferecido pela universidade que objetiva **promover a cultura científica e tecnológica** dos estudantes de graduação, mediante o **desenvolvimento de projeto de pesquisa sob orientação**.

Vantagens de fazer iniciação científica

- * Acesso ao conhecimento científico e técnicas laboratoriais
- * Certificado de horas complementares
- * Aplicação prática da metodologia científica
- * Enriquecimento do currículo

Quais as responsabilidades que o aluno de IC deve ter?

- I. Estar regularmente matriculado no curso de graduação
- II. Entregar os relatórios no prazo estipulado
- III. Apresentar o projeto no SIICUSP (Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP)
- IV. Se comprometer com a frequência e com as atividades propostas pelo orientador, cumprindo pelo menos 3 meses de atuação no projeto
- V. Manter o currículo Lattes atualizado
- V. Estar sempre atualizado e praticante das Boas Práticas Científicas*

critérios obrigatórios para emissão de certificado

* alunos ingressantes nos processos de IC a partir do 2º semestre de 2026 terão até o final da vigência para completarem o Curso de Boas Práticas PRPI (enviar certificado para a CPqI-FO) como forma de treinamento em Boas Práticas de Pesquisa da FO.

Compromissos do ORIENTADOR

Docente, pós-doutorando ou pesquisador colaborador da USP com título de doutor

- I. **Escolher e indicar**, para bolsista, o estudante com perfil e desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas.
- II. Incluir o nome do bolsista nas **publicações** e nos **trabalhos** apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista.
- III. Atuar como avaliador durante o processo de seleção e durante as atividades do **SIICUSP**
- IV. Validar/Lançar a **frequência mensal** do bolsista e atender aos prazos para **submissão dos relatórios** parcial e final no Sistema Atena.
- V. Submeter o projeto de pesquisa ao **Comitê de Ética**, se necessário, e mantê-lo regularizado e atualizado durante a vigência da bolsa.
- VI. Identificar qualquer problema de **engajamento** do aluno no projeto e/ou **comprometimento** de seu rendimento acadêmico e, assim que detectado, encaminhar, junto com a CPqI, **providências** para contornar tais prejuízos e evitar possíveis reprovações ou consequências irreversíveis previstas em edital.

Quais as modalidades de Iniciação Científica?

PIBIC

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

- Financiamento CNPq
- Bolsa de R\$ 700
- Duração de 1 ano

PIBITI

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

- Financiamento CNPq
- Bolsa de R\$ 700
- Duração de 1 ano

Os programas lançam seus editais antes da abertura das inscrições dos projetos

A LEITURA DO EDITAL É MUITO IMPORTANTE

Sem bolsa - Voluntária

Programa de Iniciação Científica Sem Bolsa

Modalidade na qual o aluno não fica vinculado à uma bolsa, ou seja, **não remunerado**. Exemplo: alunos que recebem bolsa de outros programas ou que não foram contemplados com bolsas dos editais. No entanto, os compromissos com o projeto são similares.

PUB*

Programa Unificado de Bolsas

A **vertente pesquisa** do PUB se assemelha às outras modalidades quanto aos compromissos do aluno, mas se difere quanto ao método de inscrição. Nesse programa, o aluno deve se inscrever em um projeto submetido pelo orientador de interesse

- Bolsa de R\$ 745
- Duração de 1 ano

*O PUB utiliza o sistema Júpiter para as inscrições, Juno para a frequência e Juno e Atena para a entrega dos relatórios

O PUB possui um edital próprio
A LEITURA DO EDITAL É MUITO IMPORTANTE

Como começar uma Iniciação científica?

Procure um assunto que goste e um orientador

Desenvolva um projeto de pesquisa

Acompanhe a submissão do projeto ao Comitê de Ética pelo orientador (se necessário)

Aguarde a abertura do edital e ,com o seu orientador, inscreva seu projeto e espere o resultado

O que meu projeto de IC deve conter?

Seu projeto deve seguir o modelo oficial e atender aos critérios de avaliação.

ITEM DO PROJETO

O QUE FAZER

Resumo

Apresente tema, objetivos, métodos e impacto esperado (até 250 palavras).

Introdução

Contextualize o tema, mostre a lacuna e apresente a pergunta de pesquisa. Justifique a relevância e o alinhamento aos ODS.

Objetivo

Defina o objetivo geral e, se necessário, os objetivos específicos. Use verbos claros e mensuráveis.

Metodologia

Descreva como o estudo será realizado, os procedimentos, instrumentos e análise dos dados.

Plano de Trabalho

Descreva as atividades do aluno de forma individualizada e compatível com o nível de graduação.

Cronograma

Organize as atividades ao longo dos meses de execução do projeto.

Plano de Gestão e Compartilhamento de Dados

Explique como os dados serão armazenados, preservados, compartilhados e quais recursos serão utilizados, respeitando a ciência aberta e a ética.

Plano de Divulgação Científica

Descreva como os resultados serão divulgados para a comunidade científica e para a sociedade.

Referências Bibliográficas

Inclua as referências utilizadas na introdução e na metodologia, atualizadas e pertinentes ao tema.

Dica importante!

Cada parte do projeto deve ser coerente com os critérios de avaliação. Isso aumenta as chances de aprovação do seu projeto.

NEW

Dicas de Ciência Aberta e Pesquisa Responsável

Boas práticas tornam sua pesquisa mais transparente, confiável e com maior impacto na sociedade.

Planeje e organize seus dados

Planeje desde o início como coletar, armazenar e documentar seus dados.

Armazene com segurança

Guarde os dados em locais seguros e faça backup regularmente.

Compartilhe dados e materiais

Compartilhe dados e materiais quando possível, respeitando ética, privacidade e confidencialidade.

Documente e registre sua pesquisa

Mantenha registro claro dos procedimentos, decisões e versões do seu trabalho.

Dê crédito a todos

Reconheça contribuições e cite corretamente todas as fontes e colaboradores.

Seja transparente

Descreva métodos, limitações e análises de forma clara e completa.

Siga os princípios éticos

Respeite participantes, animais, meio ambiente e a integridade dos resultados.

Divulgue para a sociedade

Leve o conhecimento gerado para além da academia, de forma acessível e responsável.

Use IA e ferramentas digitais com responsabilidade

Utilize IA e ferramentas digitais como apoio, sempre com ética, crítica e transparência.

Dica importante!

Ciência aberta e pesquisa responsável fortalecem a confiança, o impacto social e a qualidade da sua pesquisa.

Conteúdo inspirado no [Guia de Ciência Aberta da USP](#) e no [Guia de Boas Práticas Científicas da USP](#).

COMITÊ DE ÉTICA

O **orientador** deve submeter* o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), caso seja necessário, e **manter a aprovação** regularizada e atualizada no sistema** durante a vigência do projeto.

*para submissão do projeto de IC, ele precisa estar aprovado ou, ao menos, submetido no CEP, se aplicável. m caso de dados coletados previamente ou de uso de repositórios, que não tenham tido sua análise prevista em projetos anteriores, os projetos das novas análises devem ter sido aprovados pelo CEP/CEUA, a menos que o projeto apenas envolva análise de dados, coletados previamente e com análise já prevista em aprovações anteriores já aprovadas pelo CEP/CEUA

** a aprovação no CEP deve ocorrer em tempo hábil, de forma que todo o estudo possa ser realizado após a aprovação.

Manter os dados do CEP ou CEUA atualizados facilita a avaliação do projeto e dos relatórios, evitando pendências.

Neste QR code pode ser acessada a **página do CEP da Fousp**

Como se inscrever?

A inscrição é exclusivamente eletrônica, através do Sistema Atena, **realizada pelo Orientador.**

Documentos necessários

- I. **Histórico Escolar** do aluno completo e atualizado incluindo as reprovações;
- II. **Currículo Lattes** do aluno (cadastrado e enviado ao CNPq);
- III. **Projeto de Pesquisa Resumido** (de acordo com modelo e contendo os itens enumerados acima e seguindo determinações do edital, se houver. O projeto de pesquisa é sempre **ÚNICO**. Ele pode ser **individual** do aluno ou, ser um subprojeto que pertença a um projeto maior/guarda-chuva, mas com objetivo e plano de trabalho **individualizado** para cada aluno;
- IV. Cópia do **termo de outorga** de projeto de auxílio à pesquisa do orientador, financiado por agência de fomento (FAPESP), ou de bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq;*
- V. Parecer do **comitê de ética** ou comprovante de submissão, se aplicável.

* em caso de cadastro no Sistema Atena de projetos que já possuam bolsa de agências de fomento ou outras iniciativas, o termo de outorga e parecer dessas instâncias deve ser também anexado no item Fonte de Recurso para abreviar o processo de avaliação.

Critérios de Avaliação do Projeto

A Comissão de Pesquisa utiliza os seguintes **critérios para avaliar e classificar os projetos:**

I. PERGUNTA DE PESQUISA: relevante e original?

OBJETIVOS: explicitam claramente a pergunta? Estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com justificativa de como o projeto contribui em respostas, métodos e impacto social?

II. FUNDAMENTAÇÃO: adequada? INTRODUÇÃO: traz os

antecedentes teóricos, a lacuna do conhecimento e a justificativa do estudo, reiterando o alinhamento aos ODS ou ao impacto da pesquisa anteriormente citados?

III. METODOLOGIA: bem descrita e compatível com o nível de IC, incluindo todas as fases previstas (do estudo piloto à análise de dados)?

IV. FORMATAÇÃO: adequada (máximo de 10 páginas), com referências bibliográficas e CRONOGRAMA compatível com o projeto e tempo de realização da IC?

V. Clareza na definição das ATIVIDADES do estudante, que devem ser individualizadas e adequadas ao nível de graduação, especialmente quando inseridas em um projeto de pesquisa maior.

Relatórios

O aluno de IC deve apresentar dois tipos de relatórios durante o programa:

Relatório Parcial

Após 6 meses de projeto

Relatório Final

Após 12 meses de projeto

Fique atento às informações que devem estar presentes nos relatórios, pois eles serão avaliados

Eles devem ser anexados juntamente com o respectivo **formulário de acompanhamento das atividades** em apenas um arquivo no sistema Atena **pelo orientador ou pelo aluno**

Quando a entrega é feita pelo aluno, o orientador deverá **validar** o relatório no sistema

Relatórios

O que o meu relatório precisa conter para ser aprovado?

- ✓ **Formulário de acompanhamento preenchido e validado pelo orientador**
- ✓ **Parecer do orientador, no sistema Atena, referente ao relatório e desempenho do bolsista**
- ✓ **Título, Identificação e número do projeto , Identificação do bolsista e do orientador.**

O relatório deve conter as atividades executadas pelo aluno durante a Iniciação Científica. Caso o aluno não tenha desenvolvido todas as atividades planejadas, isso deve ser justificado nos relatórios, com a validação do orientador.

✓ Relatório Parcial

Resumo inicial, introdução, objetivos, metodologia, modificações do projeto inicial (se houver), andamento do projeto com resultados parciais e referências bibliográficas

NEW ✓ Relatório Final

Resumo inicial, introdução, objetivos, materiais e métodos, modificações do projeto inicial (se houver), resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Deve ser apresentado o exercício de elaboração de um artigo baseado no trabalho proposto, mesmo que este não tenha sido concluído. Também deve ser apresentada uma forma de divulgação dos achados para a sociedade e disponibilização do relatório em repositórios de acesso aberto

Acesse o site da FOUSP para baixar o checklist para submissão dos relatórios e os formulários, além dos links para diretrizes e repositórios de acesso aberto

Critérios de Avaliação do Relatório

**Meu relatório pode ser REPROVADO?
Não deixe isso acontecer**

Relatório Parcial

Preenchimento do formulário

É obrigatório preencher o formulário de acompanhamento. Sem ele, o relatório não será aceito e será devolvido para ajustes

Aprovação do CEP (se aplicável)

Se o projeto precisa de Comitê de Ética, anexe o comprovante de aprovação ou o protocolo de submissão com justificativa.

Início das atividades do projeto e Cronograma

Deve ser apresentada evidência de que ao menos parte do plano de trabalho foi iniciada. Caso contrário, é necessário incluir uma justificativa, com anuência do orientador. Um CRONOGRAMA para o 2o semestre de projeto (igual ou diferente do inicial) deve também ser incluído.

Alterações no projeto

Mudanças no plano original devem ser justificadas, compatíveis com os objetivos iniciais e viáveis de execução até o fim da vigência da bolsa. Elas devem ser avaliadas e aprovadas pelo relator.

Cumprimento de recomendações - parecer inicial

Recomendações e sugestões feitas no parecer inicial do projeto, disponível no sistema Atena, DEVEM ter sido atendidas e estar registradas no relatório, ou se não atendidas, devidamente respondidas.

Critérios de Avaliação do Relatório

Meu relatório pode ser REPROVADO?
Não deixe isso acontecer

Relatório Final

Preenchimento do formulário

É obrigatório preencher o formulário de acompanhamento. Sem ele, o relatório não será aceito e será devolvido para ajustes

Formato do relatório final

O formulário deve estar acompanhado de um texto no formato de **artigo científico**, com todas as partes principais, desde a introdução até a discussão e conclusão, e de um documento para **divulgação científica** dos resultados. Mesmo que não seja a versão final do trabalho, o aluno deve apresentar os progressos, descrever o que observou e refletir sobre os resultados, mesmo que ainda não estejam totalmente analisados ou alguma etapa esteja incompleta por motivo justificado.

Aprovação do CEP (se aplicável)

Se o projeto precisa de Comitê de Ética, ele deve ser anexado. O projeto deve ter sido realizado após essa aprovação. Assim, a data de aprovação precisa ser compatível com a realização da pesquisa.

Cumprimento de recomendações - pareceres anteriores

Recomendações e sugestões feitas no parecer inicial e parcial do projeto, disponíveis no sistema Atena, DEVEM ter sido atendidas e estar registradas no relatório, ou se não atendidas, devidamente respondidas.

Critérios de Avaliação do Relatório

Meu relatório pode ser REPROVADO? Por quê?

Relatório Final

Alterações no projeto

Quaisquer mudanças em relação ao projeto original devem estar claramente detalhadas e justificadas. Essas alterações não podem comprometer a pergunta de pesquisa nem o mérito científico que fundamentaram a aprovação inicial.

Execução do plano de pesquisa

O plano de trabalho apresentado inicialmente deve ter sido concluído. Caso alguma etapa não tenha sido finalizada, isso deve ser informado no relatório, com justificativa adequada e endossada pelo orientador.

Frequência

Para cadastrar a frequência, tanto o **aluno** como o **orientador** podem acessar o sistema Atena e inserir a quantidade de horas dedicadas à Iniciação Científica no respectivo mês.

Acesse:

Programas/Iniciação/Gerenciamento/**Frequência**, selecione o projeto e clique em “Cadastro de Frequência” na parte inferior da tela.

No pop-up apresentado pelo sistema, selecione o **mês**, o **tipo de atividade desenvolvida** e digite o **total de horas trabalhadas** na atividade. Por fim, clique em **“Inserir”**.

É possível inserir mais de uma atividade por mês, **respeitando-se as horas dedicadas a cada uma delas**

Quando a frequência é inserida pelo aluno, o orientador dele **VALIDA-LÁ**

Cancelamento ou transferência de bolsas

Em alguns casos como conclusão da graduação, concessão de outra bolsa, incompatibilidade de horários ou desempenho inadequado, a bolsa pode ser **cancelada** ou **transferida mediante justificção**.

Em ambos os casos, a solicitação deve ser feita **pele orientador** à Comissão de Pesquisa e Inovação.

Os bolsistas que tiverem projeto denegado ou bolsa cancelada não poderão retornar ao sistema na mesma vigência, nem que seja com outro orientador.

Não é possível a emissão de certificado digital para os alunos que não cumprirem os requisitos mínimos

Conheça nosso sistema

Caso seja sua primeira vez utilizando o sistema Atena, faça seu primeiro acesso com o número USP e defina sua senha

Em programas > iniciação você encontrará as seguintes abas:

- Gerenciamento : onde é feita a visualização da frequência

- Documento : onde é feita a validação do termo de adesão ao início do projeto

Comissão de Pesquisa

Em caso de dúvidas entre em
contato conosco

Email : cpesquisafo@usp.br

Telefone:

- (11) 3091-8045 (Whatsapp)

Acesse nossa página no site da FOUSP

